

Hochschule
für Philosophie
München
hfph.de

Jahresbericht 2025.

Inhalt.

Vorwort des Präsidenten.	2
Veranstaltungen 2025.	3
Lehrende.	11
Lehrbeauftragte.	13
Ehemalige Professoren.	14
Statistiken.	17
Abschlussarbeiten.	18
Preise und Ehrungen.	21
Campus Ministry.	22
Forschungszentren, Kooperationen, Arbeitsgruppen.	24
Drittmittelprojekte.	25
Mitgliedschaften und Kooperationen.	27
Reihen und Zeitschriften.	28
Hochschulleitung und Senat.	31
Ausschüsse des Senats.	32
Kuratorium.	33
Verwaltung der Hochschule.	34

© Hochschule für Philosophie München, 2026

Dieser Jahresbericht ist veröffentlicht unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY 4.0.

Empfohlene Zitierweise:

Hochschule für Philosophie München (2026), Jahresbericht 2025, DOI: 10.5281/zenodo.19890292

Hochschule für Philosophie München
Kaulbachstraße 31/33
80539 München

+49 89 2386-2301
info@hfph.de
hfph.de

Spendenkonto der Stiftung Hochschule für Philosophie SJ
LIGA-Bank München
IBAN DE26 7509 0300 0002 3395 87
BIC GENODEF1M05

HFPH – eine Hochschule der Jesuiten.

Vorwort des Präsidenten.

Das Jahr 2025 wird der Hochschule für Philosophie München (HFPH) in besonderer Weise in Erinnerung bleiben. Mit Dankbarkeit und berechtigtem Stolz blicken wir auf ein Jahr zurück, das von Reflexion, Aufbruch und Gemeinschaft geprägt war. Das 100-jährige Bestehen unserer Hochschule war dabei nicht nur Anlass zum Feiern, sondern vor allem ein Moment der Standortbestimmung: Woher kommen wir, wofür stehen wir und welche Verantwortung trägt philosophisches Denken in einer Welt tiefgreifender Umbrüche?

Das Jubiläumsjahr hat eindrucksvoll gezeigt, dass Philosophie keine randständige Disziplin ist, sondern eine unverzichtbare kulturelle Praxis. In Zeiten globaler Krisen, gesellschaftlicher Polarisierung und wachsender Unsicherheiten suchen Menschen nach Orientierung und sinnstiftendem Dialog. Die HFPH erfüllt diesen Anspruch heute auf neue, zeitgemäße Weise – das internationale Interesse an unserem Jubiläum war Ausdruck dieser Aktualität.

Wissenschaftlicher Austausch, gesellschaftliche Verantwortung und internationale Kooperationen sind bei uns gelebte Praxis. Unsere Forschenden und Lehrenden engagieren sich in internationalen Kontexten und bringen philosophische Expertise dort ein, wo sie besonders gebraucht wird – im Dialog zwischen Kulturen, Religionen und gesellschaftlichen Gruppen. Diese weltweite Vernetzung stärkt das Profil der HFPH nachhaltig.

Besonders erfreulich ist die positive Entwicklung der Studierendenzahlen – auch unter herausfordernden Rahmenbedingungen. Sie zeigt: Philosophische Bildung wird nachgefragt, zunehmend auch in weiterbildenden und berufsbegleitenden Formaten.

Zugleich haben wir unser akademisches Profil durch eine personelle Verstärkung in der Angewandten Ethik mit Professorin Julia Inthorn weiterentwickelt. Fragen gesellschaftlicher Verantwortung bleiben ein zentraler Schwerpunkt unserer Arbeit.

All dies wäre nicht möglich ohne das Engagement vieler Menschen: der Lehrenden und Mitarbeitenden, der Studierenden, der Alumni und Alumnae sowie unserer Partnerinnen und Partner. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank. Die HFPH wird auch künftig ein Ort sein, an dem kritisch gedacht, respektvoll gestritten und gemeinsam nach Orientierung gesucht wird.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

A handwritten signature in black ink, which reads "Johannes Wallacher". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping initial 'J'.

Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher

Veranstaltungen 2025.

Die HFPH lädt regelmäßig Personen aus Wissenschaft, Kirche, Politik und Gesellschaft zu Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Tagungen ein. Diese bilden nicht nur eine wichtige Säule des philosophischen und interdisziplinären wissenschaftlichen Diskurses – mit Veranstaltungen für ein breites öffentliches Publikum beteiligen wir uns auch an den gesellschaftlichen Debatten unserer Zeit.

Einzelveranstaltungen

20.01.2025

In Conversation with Kwame Anthony Appiah – Intercultural Perspectives on Self and Identity.

- Dr. Krisha Kops (HFPH)
- Kwame Anthony Appiah (New York)

21.01.2025

Vortrag: Begründungsabbrüche in der Ethik

- Prof. Dr. Andreas Hetzel (Hildesheim)

25.02.2025

What's Ancient about Ancient Philosophy

In Kooperation mit der Katholischen Akademie in Bayern

- Prof. Dr. Anna Marmodoro

02.02.2025

**Einstehen für Demokratie und Menschenrechte.
Gedenkakt für P. Alfred Delp SJ**

Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der HFPH

Dr. Stefan Leifert (Berlin)
Prof. Dr. Ursula Münch (Tutzing)
Reinhard Kardinal Marx (München und Freising)
Prof. Dr. Stephan Harbarth (Karlsruhe)
Veronika Hilzensauer (HFPH)
Klaus Mertes SJ (Berlin)
Laura Silvestro (HFPH)

- 06.05.2025** **Pannenberg Lecture 2025: Zum Verhältnis von Schöpfungslehre und Kosmologie**
- Prof. Dr. Harald Lesch (HFPH)
- 08.05.2025** **Lesung und Gespräch: Was kann das 21. Jahrhundert von gläubigen Menschen lernen?**
- Prof. Dr. Patrick Zoll SJ (HFPH)
 - Tobias Haberl
- 09.05.2025** **Impulsvortrag: Das Imposter-Phänomen – Erfolg durch Glück oder Kompetenz? (Veranstaltung der Frauenbeauftragten)**
- Dr. Simone Freitag
- 15.05.2025** **Vortrag: Is Immortality Choceworthy?**
- Prof. Dr. Katja Vogt (New York)
- 21.05.2025** **Filmabend „Wie Gott uns schuf“ (Veranstaltung der Frauenbeauftragten)**
- Lena Schützle (HFPH)
 - Sr. Dr. Britta Müller-Schauenburg CJ
- 22.05.2025** **Abschiedsvorlesung: „Gott sei Dank ist das vorbei!“ – Zeit und Zeiterfahrung als metaphysisches Problem**
- Prof. Dr. Godehard Brüntrup SJ (HFPH)
- 23.05.2025** **Öffentliche Seminarsitzung: Klimawandel und Klimamigration. Analysen, Ethische Reflexion, Handlungsvorschläge**
- Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher (HFPH)
 - Dr. Jörg Alt SJ
- 23.05.2025** **Begleitprogramm zu Seminar: Auf Verwandtenbesuch bei den nicht-menschlichen Primaten**
- Dr. Stefan Einsiedel (HFPH)

- 28.05.2025** **Begleitprogramm zu Seminar: Sonderführung durch die Reptilien-Auffangstation**
- Dr. Stefan Einsiedel (HFPH)
- 30.05.2025** **Philosophisches Filmgespräch im Kino: „Sterben ohne Gott“**
- Prof. Dr. Godehard Brüntrup SJ (HFPH)
- 02.06.2025** **Buchvorstellung und Diskussion: „Der Ausverkauf unserer Ressourcen: Wasser, Boden, Rohstoffe“**
- Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher (HFPH)
 - Dr. Stefan Einsiedel (HFPH)
 - Uwe Ritzer
- 05.06.2025** **PhiloSomnia – eine Philosophische Sommernacht**
- 18.06.2025** **Midissage zur Ausstellung „Mensch-Sein“**
- Prof. Dr. Barbara Schellhammer (HFPH)
- 18.06.2025** **Online-Vortrag: Affirming an Alienated Public: Rethinking Identity, Solidarity, and Emancipation (Kooperation mit PRISM Talk Series)**
- Prof. Dr. Todd McGowan (Vermont)
- 26.06.2025** **Vortrag: Solidarität, Verantwortung, Resonanz**
- Prof. Dr. Hartmut Rosa (Jena)
- 04.07.2025** **Vortrag: Das Ich in Todesnähe – Terminale Geistesklarheit und Sterberfahrungen (Kooperation mit Katholischer Akademie in Bayern)**
- Prof. Dr. Alexander Batthyány (Budapest)
 - Prof. Dr. Godehard Brüntrup SJ (HFPH)

02.06.2025

Workshop: An Ecology of Moralizing

- Prof. Dr. Alexis Shotwell (Ottawa)
- Dr. Kilian Jörg (Wien)

11.06.2025

Kolloquium: Artificial Intelligence – Hype or Myth?

- Walther Ch. Zimmerli (München)

07.-08.07.2025

Workshop: Embodied Knowledge – Embedded Ethics – Enhanced Technologies

Workshop am Institute for Advanced Studies (IAS) der TU München

- Walther Ch. Zimmerli (München)
- Prof. Dr. Klaus Mainzer (Tübingen)
- Prof. Dr. Benjamin Rathgeber (HFPH)

15.-17.10.2025

Konferenz: What Can Philosophy Learn from Religious Traditions? New Dialogues between Talmud, the Bible and Philosophy

Ort: Carl Friedrich von Siemens Stiftung

- Prof. Dr. Patrick Zoll SJ (HFPH)
- Prof. Dr. Emanuel Fiano (Fordham)
- Prof. Dr. Claudia Paganini (Innsbruck)
- Prof. Dr. Agata Bielik-Robson (Nottingham)
- Prof. Dr. Elad Lapidot (Bern)
- Prof. Dr. Jayne Christine Svenungsson (Lund)
- Prof. Dr. Christian Rutishauser SJ (Luzern)
- Prof. Dr. Thomas Schärfl-Trendel (München)

20.-22.10.2025

Nachwuchstagung: Imagining Tomorrow: Künstliche Intelligenz und ihre Rolle im Wandel von Gesellschaft, Bildung und Religion

Ort: Kapuzinerkloster Eichstätt

Organisation:

- Dr. Dr. Mariusz Chrostowski (Eichstätt/ Ingolstadt)
- Dr. Edda Mack (Eichstätt/ Ingolstadt)
- Carolin Rutzmoser (HFPH)

06.-07.11.2025

Tagung: Die Vermenschlichung der KI. Begriffe, Praktiken und Kritik

In Kooperation mit dem Deutschen Museum, der Domberg-Akademie Freising und dem Leibniz-Institut für Deutsche Sprache

Organisation

- Dr. Thomas Steinforth (Freising)
- Dr. Karin Hutflötz (Freising)

04.12.2025

PhD Workshop: KI-Agenten in der Wissenschaft. Ethische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte

Kooperation des Munich Center for Machine Learning der TU München und des Center for Responsible AI Technologies)

- Prof. Sven Nyholm (München)
- Dr. Benjamin Lange (München)
- Dr. Carolin Rutzmoser (HFPH)
- Helen Alber (München)
- Jesse de Jesus do Pinhal (München)
- Anna Maria Planegger (München)
- Dr. Thomas Meier (München)

Ausstellungen

**26.05.2025 –
10.07.2025**

Kunstaussstellung Andreas Kuhnlein x HFPH: „Mensch-Sein“

Organisation:

- Prof. Dr. Barbara Schellhammer (HFPH)

**„Handeln lehrt
die Philosophie,
nicht reden.“**

Seneca

Lehrende.

Professorinnen und Professoren

Prof. Dr. Dominik Finkelde SJ

Professor für Erkenntnistheorie
und Philosophiegeschichte der Neuesten Zeit

– dominik.finkelde@hfph.de

Prof. Dr. Eckhard Frick SJ

Professor für Anthropologische Psychologie
[teilweise abgeordnet an das Klinikum Rechts der Isar der TUM]

– eckhard.frick@hfph.de

Prof. Dr. Julia Inthorn

Professorin für Angewandte Ethik

– julia.inthorn@hfph.de

Prof. Dr. Benjamin Rathgeber

Professor für Natur- und Technikphilosophie

– benjamin.rathgeber@hfph.de

Prof. Dr. Michael Reder

Professor für Praktische Philosophie

– michael.reder@hfph.de

Prof. Dr. Georg Sans SJ

Professor für Religions- und Subjektphilosophie

– georg.sans@hfph.de

Prof. Dr. Barbara Schellhammer

Professorin für Intercultural Social Transformation
Leiterin des Zentrums für Globale Fragen (ZGF)

– barbara.schellhammer@hfph.de

Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher

Professor für Sozialwissenschaften und Wirtschaftsethik

– johannes.wallacher@hfph.de

Prof. Dr. Patrick Zoll SJ

Professor für Metaphysik

– patrick.zoll@hfph.de

Lehrbeauftragte.

Dr. Jörg Alt SJ

Dr. Stefan Einsiedel

PD Dr. Christian Erk

Dr. Susanne Frölich-Steffen

Veronika Hilzensauer

Dr. Ludwig Jaskolla

Prof. Dr. Harald Lesch

Johannes Lober

Veronika Molin

Hon.-Prof. Dr. med. habil. Barbara Richartz

Dr. Matthias Rugel SJ

PD Dr. Thomas Rusche

Dr. Carolin Rutzmoser

Carsten Schleuß

PD Dr. phil. habil. Renate Syed

Sophie Wax

Dipl. Dram. Christof Wolf SJ

Dr. Wolfgang Zeitler

- Sozialethik
- Reflexion der Berufspraxis
- Wirtschaftsethik
- Rhetorik
- begleitetes Praktikum
- Wissenschaftskommunikation
- Naturphilosophie
- Führungskompetenzen
- Rhetorik
- Honorarprofessorin für Medizinethik
- Logik und Philosophie der Mathematik
- Wirtschafts- und Unternehmensethik
- Praktische Philosophie und Handlungstheorie
- Rhetorik
- Indische Philosophie
- Wissenschaftliches Arbeiten
- Kultur und Kunst
- Rhetorik

SoSe 2025 und WiSe 2025/2026

Ehemalige Professoren.

Prof. Dr. Michael Bordt SJ

Professor für Philosophische Anthropologie,
Ästhetik und Geschichte der Philosophie

Prof. Dr. em. Godehard Brüntrup SJ

Professor für Metaphysik, Philosophie der Sprache
und des Geistes

Prof. Dr. em. Norbert Brieskorn SJ

Professor für Sozial- und Rechtsphilosophie

Prof. Dr. em. Peter Ehlen SJ

Professor für Geschichte der Philosophie

Prof. Dr. em. Rüdiger Funiok SJ

Professor für Kommunikationswissenschaft,
Pädagogik und Erwachsenenpädagogik

Prof. Dr. em. Berhard Grom SJ

Professor für Religionspsychologie und
Religionspädagogik

Prof. Dr. em. Johannes Herzgessell SJ

Professor für Grundlegung der Theologie,
Religionswissenschaft und Religionsphilosophie

Prof. Dr. em. Christian Kummer

Professor für Naturphilosophie

Prof. Dr. em. Johannes Müller SJ

Professor für Sozialwissenschaften und Entwicklungspolitik

Prof. Dr. em. Josef Schmidt SJ

Professor für Philosophische Gotteslehre und
Geschichte der Philosophie

Prof. Dr. em. Harald Schöndorf

Professor em. für Erkenntnislehre und
Geschichte der Philosophie

Statistiken.

Studierende und Abschlüsse

	Studierende Wintersemester 2025/26	Abschlüsse Kalenderjahr 2025
Bachelor	94	22
Modulstudien / Zertifikate	170	20
Konsekutiver Master	20	9
Promotion (immatr.)	46	3
Promotion (nicht immatr.)	118	0
Frühstudium	17	1
Gaststudierende	60	–

Studierende und Abschlüsse in der Weiterbildung

Weiterbildende Master	37	11
Weiterbildende Modulstudien	46	4
		70
Gesamt	608	70

Geschlechterverteilung

weiblich	180	46,27%
männlich	209	53,73%

Internationale Studierende

	Anzahl	Anteil *
Internationale Studierende	55	14,14%

* Prozentangabe bezieht sich auf die ordentlich eingeschriebenen Studierenden

Abschlussarbeiten.

Promotion

Adret Claudel
Bakatoula

Critique heideggérienne du christianisme. Une lecture des «Cahiers noirs».

– Prof. Dr. Dominik Finkelde

Pedro
Bravo Reinoso

El significado emancipatorio de la lucha por el reconocimiento a la luz de la filosofía latinoamericana de la liberación.

– Prof. Dr. Michael Reder

Marc
Lunkenheimer

SINN UND MARKE - Sinnstiftende Markenführung im Kontext integrativer Wirtschaftsethik.

– Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher

Konsekutiver Master

Der deutsche Ethikrat zwischen ethischer Wertepprägung und Handlungsorientierung in Politik und Gesellschaft.

– Prof. Dr. Michael Reder

Zwischen Normalität und Pathologie. Zum Umgang mit dem "Stachel des Wahnsinns" in der Psychiatrie.

– Prof. Dr. Barbara Schellhammer

Liberalismus der Vulnerabilität.

– Prof. Dr. Michael Reder

Husserls Kritik an Humes Abstraktionstheorie. Anmerkungen zu Kapitel 5 der Zweiten logischen Untersuchung.

– Prof. Dr. Stefania Centrone

Bootstrap Rationality and the Mediation of Instrumental Reason.

– Prof. Dr. Benjamin Rathgeber

Kritische Fürsorge. Über das philosophische Verhältnis von Entfremdung und Care-Ethik.

– Prof. Dr. Michael Reder

Geist als Kritik: zur Dialektik von Handeln und Struktur.

- Prof. Dr. Michael Reder

"Erbarungsloses Ausgesetztsein"? Perspektiven auf das Personsein unter den Bedingungen der digitalen Öffentlichkeit.

- PD Dr. Claudia Paganini

Idealität und Fürsichsein. Hegel über das Verhältnis von Realität und Negation

- Prof. Dr. Georg Sans

**Determinismus, Libertarismus, Kompatibilismus?
Die Entwicklung des Willensbegriffes bei Augustinus in den Schriften vor den Confessiones.**

- Prof. Dr. Patrick Zoll

Master Ethik

Mitarbeiteraktienprogramme als Instrument der Mitarbeiterbeteiligung? Wirtschafts- und unternehmensethische Reflexionen.

- Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher

**Ataraxia für alle, Flow für jeden?
Anleitungen der späten Stoa und der Positiven Psychologie zur glücklichen Lebensführung im postmodernen Praxistest**

- Prof. Dr. Barbara Schellhammer

Gender Trouble: Ein feministischer Blick auf Flucht, Mutterschaft und Arbeitslosigkeit.

- Prof. Dr. Michael Reder

Sustainable AI: Ethische Reflexionen über KI und ihre nachhaltige Entwicklung.

- Prof. Dr. Benjamin Rathgeber

(BE)Handeln. Mitgefühl und professionelles Handeln in der Kinderhospizarbeit.

- Prof. Dr. Michael Reder

Das Selbstbild des Verwaltungsleiters - Rückschlüsse aus der "Diktatur des Relativismus" nach Papst Benedikt XVI. und dem "Evangelii Gaudium" von Papst Franziskus auf die Konzeption einer Corporate Identity des Berufsbildes der Verwaltungsleitung.

- Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher

Fall oder Person? Analyse diagnosebasierter Fallpauschale vor dem Hintergrund einer responsiven Ethik.

- Prof. Dr. Barbara Schellhammer
-

Ethische Kriterien und Richtlinien in der Begutachtung von Forschungsvorhaben im Gesundheitswesen.

- PD Dr. Claudia Paganini

Master Interkulturelle Bildung

Zur epistemischen Bedeutung der Intuition. Interkulturelle Betrachtungen zwischen Phänomenologie und indigenem Wissen.

- Prof. Dr. Barbara Schellhammer

Bachelor

Narration und Identität: Paul Ricoers und Jürgen Straubs Beitrag zur Erzählung als Praxis der Selbstsorge.

- Prof. Dr. Barbara Schellhammer
-

Flight from the Feminine? Susan Bordos feministische Kritik an Descartes.

- PD Dr. Claudia Paganini
-

Kultureller Bias in der natürlichen Sprachverarbeitung: Die Rolle von LLMs bei der Reproduktion und Verzerrung von kulturellen Aspekten, Identitäten, Sprache und Diversität.

- Prof. Dr. Barbara Schellhammer
-

Disjunktive Konzeption perzeptueller Erscheinung - Fallibilität in der Philosophie John McDowells.

- Prof. Dr. Dominik Finkelde
-

Differenzsensible Gleichheit - Überlegungen im Ausgang von Amartya Sen und Nancy Fraser.

- Prof. Dr. Michael Reder
-

Eine Herleitung von Tierrechten aus Menschenrechten. Eine kritische Diskussion des Ansatzes von Regan im Dialog mit Singer.

- Prof. Dr. Michael Reder

**Innere Vielstimmigkeit und Auseinandersetzung mit der Welt.
Hannah Arendts Pluralitätsbegriff.**

– Prof. Dr. Michael Reder

**Das Subjekt als Träger von Universalität in Alain Badiou
Philosophie des Ereignisses**

– Prof. Dr. Dominik Finkelde

**Warum politische Theologie? Die Dialektik von Exodus und
Messianismus im Denken W. Benjamins**

– Prof. Dr. Michael Reder

Preise und Ehrungen.

Alfred-Delp-Preis

Der Alfred-Delp-Preis ist dem Andenken an P. Alfred Delp SJ (1907–1945) gewidmet, der von 1928 bis 1931 Student der Philosophischen Fakultät SJ war. Als Mitglied des Kreisauer Kreises wurde er am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Der Alfred-Delp-Preis für die beste Dissertationsschrift wird seit dem Jahr 2017 von pro philosophia e.V. verliehen.

SoSe 2025 Dr. Maximilian Quirin Scholz

pro-philosophia-Master-Preis

pro philosophia e.V. verleiht jedes zweite Semester einen Preis für eine herausragende Master-Arbeit.

SoSe 2025 Sarah Ruf

pro-philosophia-Bachelor-Preis

pro philosophia e.V. verleiht in jedem Semester einen Preis für eine herausragende Bachelor-Arbeit.

SoSe 2025 Ben Noel Boehm

WiSe 2024/25 Donata Felbermeir

Campus Ministry.

Mit diesen Angeboten haben Studierende ebenso wie Mitarbeitende und Partner auf dem Campus die Möglichkeit, sich mit Elementen der ignatianischen Spiritualität vertraut zu machen, aber auch andere Ausdrucksformen von Religiosität zu erfahren. Die Teilnahme an diesen von den wissenschaftlichen Veranstaltungen abgesetzten Angeboten ist selbstverständlich freiwillig.

Beauftragte für Campus Ministry ist **Sr. Dr. Britta Müller-Schauenburg C.J.** Das Angebot der Beauftragten ist vertraulich und unabhängig von jeglicher Konfession.

Geistliche Begleitung — im regelmäßigen Gespräch mit einem Begleiter oder einer Begleiterin auf das eigene Leben, Fragen und Glauben schauen, sich selbst und die Spuren Gottes darin entdecken und so mehr Klarheit für die nächsten Schritte gewinnen.

Glauben kennenlernen — durch das Erleben und Mitgestalten von besonderen Liturgien und Reflexion von religiösen Traditionen sich vertraut machen mit verbreiteten und seltenen, alten und neuen Formen und Inhalten des Glaubens und der Geschichte des Christentums.

Denken & Beten — unter diesem Miotto findet jeden Sonntag um 11 Uhr ein Gottesdienst in St. Sylvester in Altschwabing statt. Regelmäßige Zelebranten und Prediger sind u. a. Patres, die an der HFPH tätig sind oder waren.

Die **Gottesdienste** zur Semestereröffnung und zum Semesterschluss sind fester Bestandteil des studentischen Lebens an der HFPH.

Weitere Angebote 2025

- 23.01. Film & Abendgespräch zu Alfred Delp
- 10.05. Wanderung mit Bergmesse über dem Tegernsee
- 27.05. Ignatianischer Jour Fixe: Wie geht es mir eigentlich im Gottesdienst?
- 14.05.-03.06. Veranstaltungen zum Besuch der Jubiläumsikone 1700 Jahre Konzil von Nizäa
- 11.11. Ignatianischer Jour Fixe: Was heißt "Gott müht sich"
- 17.11. Lesekreis PHILOKALIA (Start)
- 30.11.-06.12. Guided Prayer Week
- 03.12., 10.12. u. 17.12. Wege in die Stille - Meditationen zum Advent

**„Um viel Erkenntnis,
nicht um viele
Kenntnisse soll
man sich bemühen.“**

Demokrit

Forschungszentren, Kooperationen, Arbeitsgruppen.

FoKS

Bayerische Wissenschaftsallianz für Friedens-, Sicherheits- und Konfliktforschung

(im Verbund mit den bayerischen Universitäten und der Universität der Bundeswehr München)

foks-allianz.de

CReAITech

Center for Responsible AI Technologies

(im Verbund mit Universität Augsburg und Technische Universität München)

center-responsible-ai.de/

ZGF

Zentrum für Globale Fragen

Leitung: Prof. Dr. Barbara Schellhammer

ING

Institut für naturwissenschaftliche Grenzfragen zur Philosophie und Theologie

Leitung: Prof. Dr. Benjamin Rathgeber

Wolfhart Pannenberg-Forschungsstelle

Leitung: Prof. Dr. Gunther Wenz

Globale Solidarität – Schritte zu einer neuen Weltkultur Forschungs- und Studienprojekt der Rottendorf-Stiftung

Leitung: Prof. Dr. Michael Reder

Drittmittelprojekte.

Forschungsprojekte

2025 – 2028

KI in der Krise

Leitung: Dr. Carolin Rutzmoser

Förderung: Bayerisches Forschungsinstitut für Digitale Transformation (bidt)

2025 – 2028

Implizite Voreingenommenheit: Was fehlt uns?

Leitung: Dr. Lieke Asma

Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

2025 – 2027

Wie schützt der Mensch sich vor sich selbst? Eine philosophisch-theologische Reflexion vor dem Hintergrund aktueller Phänomene menschlicher Selbstzerstörung

Kooperation mit dem Lehrstuhl für Christliche Sozialethik der LMU

Leitung: Prof. Dr. Markus Voigt (LMU), Prof. Dr. Barbara Schellhammer

Förderung: Stiftung Kulturelle Erneuerung

2022 – 2025

On Becoming a Person - Interdisciplinary Research on Personality Growth

Kooperation mit der TU München

Leitung: Prof. Dr. Godehard Brüntrup SJ, Prof. Dr. Markus Quirin (TU München)

Förderung: John Templeton Foundation

2022 – 2025

Brennpunkt „Agrarwende“ – Konflikte und Lösungsmöglichkeiten in nationaler und globaler Perspektive

Leitung: Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher

Förderung: Verband der Diözesen Deutschlands

2022 – 2025

RÉSO-T: Instrumente zur kultursensiblen Suizidprävention mithilfe KI-gestützter Innovation Kooperation mit Universität Québec (Montreal, Kanada)

Leitung: Prof. Dr. Barbara Schellhammer

Förderung: Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)

2022 – 2025

MedAlcine: KI in der medizinischen Bildgebung

Projekt des Center for Responsible AI Technologies (CReAITech)

Leitung: Prof. Dr. Bernhard Bauer (Universität Augsburg), Prof. Dr. Alena Buyx (TU München), Prof. Dr. Benjamin Rathgeber

2021 – 2025

Politics in Search of Evidence

Kooperation mit dem Institut für Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Universität Magdeburg

Leitung: Prof. Dr. Michael Reder, Prof. Dr. Christina Apfelbacher (Universität Magdeburg)

Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Projekte in Lehre und Nachwuchsförderung

2025 – 2027

Zertifikatsstudium Philosophie und Leadership

Kooperation mit dem Institut für Philosophie und Leadership, München

Leitung: Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher

Förderung: Karl Schlecht Stiftung

2025 – 2026

Stipendien für Modulstudium Ethics in Intercultural Dialogue

Leitung: Prof. Dr. Barbara Schellhammer

Förderung: Attenkofer Stiftung

2022 – 2026

Promotionskolleg: Zeichen der Zeit lesen

Ein Promotionskolleg der Katholischen Hochschulen in Bayern

Sprecherin/Sprecher: Prof. Dr. Birgit Dorner (KSH) und Prof. Dr. Rainer Wenrich (KUEI)

Förderung: Hanns-Seidel-Stiftung

Mitgliedschaften und Kooperationen.

Die Hochschule für Philosophie München kooperiert im Rahmen von Forschungsprojekten, Lehre und Veranstaltungen mit zahlreichen Universitäten, Forschungseinrichtungen und gesellschaftlichen Institutionen in Bayern, Deutschland und international.

Mitgliedschaften und Kooperationen Deutschland (u.a.)

- Universität Bayern e.V.
- BayWiss – Bayerisches Wissenschaftsforum
- vhb – virtuelle hochschule bayern
- Technische Universität München (für Modulstudien Philosophie)
- Katholische Hochschulen in Bayern
- Institut für Philosophie und Leadership, München

Kooperationen im Schulbereich

- Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting
- Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in Oberbayern-Ost und München für Angelegenheiten der Schülermitverantwortung und der Begabtenförderung
- ZIP – Zentrum für Ignatianische Pädagogik

Internationale Akademische Netzwerke des Jesuitenordens

- Kircher Network – Jesuit Higher Education in Europe and the Near East
- International Association of Jesuit Universities (IAJU)
- Jesuit Worldwide Learning

Reihen und Zeitschriften.

In den untenstehenden Reihen und Zeitschriften arbeiten Lehrende der HFPH im Herausgeberteam. Es werden jeweils nur die Mitglieder der HFPH aufgeführt.

Reihen

Grundkurs Philosophie

- Prof. Dr. Godehard Brüntrup SJ
- Prof. Dr. Michael Reder

Whitehead Studien / Whitehead Studies

- Prof. Dr. Godehard Brüntrup SJ

Jahrbuch für Praktische Philosophie in globaler Perspektive

- Prof. Dr. Michael Reder
- Prof. Dr. Dominik Finkelde SJ
- Prof. Dr. Johannes Wallacher

Studies in Spiritual Care

- Prof. Dr. Eckhard Frick SJ

Zeitschriften

Zeitschrift für Theologie und Philosophie

- Prof. Dr. Godehard Brüntrup SJ
- Prof. Dr. Georg Sans SJ

European Journal for Philosophy of Religion

- Prof. Dr. Godehard Brüntrup SJ

Spiritual Care

- Prof. Dr. Eckhard Frick SJ

Whitehead Studien
Whitehead Studies 4

Spyridon Koutroufinis

Organismus als Prozess

Zur Begründung einer
neuen Biophilosophie

Whitehead Studien / Whitehead Studies

– Prof. Dr. Godehard *Brüntrup SJ*

Hochschulleitung und Senat.

Hochschulleitung

Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher	— Präsident
Prof. Dr. Michael Reder	— Vize-Präsident
Prof. Dr. Georg Sans SJ	— Studiendekan
Dr. Jens Pape	— Kanzler

Senat

Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher	— Präsident
Prof. Dr. Michael Reder	— Vize-Präsident
Prof. Dr. Georg Sans SJ	— Studiendekan

Prof. Dr. Dominik Finkelde SJ	— Vertretung des Professoriums
Prof. Dr. Julia Inthorn	— Vertretung des Professoriums
Prof. Dr. Benjamin Rathgeber	— Vertretung des Professoriums
Prof. Dr. Barbara Schellhammer	— Vertretung des Professoriums
Prof. Dr. Patrick Zoll SJ	— Vertretung des Professoriums

Dr. Stefan Einsiedel	— Vertretung der wiss. Mitarbeitenden
----------------------	---------------------------------------

Kristina Kleiß-Baier	— Vertretung Verwaltungspersonal
----------------------	----------------------------------

Charlotte Forst	— Vertretung der Studierenden
Lucian Trautwein	— Vertretung der Studierenden

Dr. Stefan Kiechle SJ	— Vertretung des Hochschulträgers
-----------------------	-----------------------------------

Esther Jünger	— Schriftführerin, ohne Stimmrecht
Dr. Jens Pape	— Kanzler, ohne Stimmrecht

Stand: 01. Dezember 2025

Ausschüsse des Senats.

Bibliotheksausschuss

Prof. Dr. Benjamin Rathgeber	– Vorsitzender
Prof. Dr. Barbara Schellhammer	– Mitglied
Studierendenvertretung	– Mitglied
Dr. Jens Pape	– Geschäftsführer, beratend

Evaluationsausschuss

Prof. Dr. Georg Sans SJ	– Vorsitzender
Phillip Munteanu	– Mitglied
Prof. Dr. Patrick Zoll SJ	– Mitglied
Studierendenvertretung	– Mitglied

Finanzausschuss

Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher	– Vorsitzender
Prof. Dr. Dominik Finkelde SJ	– Mitglied
Karl Michael Müller	– Mitglied
Prof. Dr. Michael Reder	– Mitglied
Martin Löwenstein SJ	– Mitglied
Dr. Marco Wagner	– Mitglied
Dr. Jens Pape	– Geschäftsführer, beratend

Prüfungs- und Promotionsausschuss

Prof. Dr. Georg Sans SJ	– Vorsitzender
Prof. Dr. Dominik Finkelde	– Mitglied
Prof. Dr. Julia Inthorn	– Mitglied
Prof. Dr. Benjamin Rathgeber	– Mitglied
Prof. Dr. Patrick Zoll SJ	– Mitglied
Eva Söhl	– Geschäftsführerin, beratend

Stand: 01. Dezember 2025

Kuratorium.

S.K.H. Prinz Ludwig von Bayern

Dr. Rainer Bamberger	Business Applications Lead Executive, Avanade Deutschland GmbH
Margarete Bause	ehem. Landtags- und Bundestagsabgeordnete
Prof. Dr. Monika Betzler	Lehrstuhl für Praktische Philosophie und Ethik, LMU München
Robert Brannekämper, MdL	stellv. Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst des Bayerischen Landtags
Chris Brenninkmeyer	Unternehmer
Georg Fahrenschoen	Staatsminister a. D., WTS AG Steuerberatungsgesellschaft
Anne von Fallois	Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung SdbR
Prof. Dr. Bernd Grottel	Mitglied des Vorstands, KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft AG
Prof. Dr. Johanna Haberer	FAU Erlangen-Nürnberg (stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums)
Dr. Florian Herrmann, MdL	Leiter der Staatskanzlei Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien
Dr. Wolfgang Heubisch	Staatsminister a. D., Vizepräsident des Bayerischen Landtags a. D.
Hans-Peter Hoh	Partner der Sozietät REDEKER SELLNER DAHS Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Mitglied des Managementausschusses (Vorsitzender des Kuratoriums)
Dr. Lukas Köhler	ehem. stellv. Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion
Dr. Stefan Leifert	Redaktionsleiter des ZDF-heute journals und Moderator des ZDF-Politikbarometers
Prof. Dr. h.c. mult. Erich J. Lejeune	Unternehmer
Franz Maget	Vizepräsident des Bayerischen Landtags a. D.
Verena Rappel	Head of Group COO Office, Allianz SE
Annette Schavan	Bundesministerin a. D., Botschafterin a. D.
Dr. Nathalie von Siemens	Aufsichtsrätin
Dr. Mirjam Storim	Head of Research & Innovation Ecosystem, Siemens AG, Technology
Prälat Dr. Lorenz Wolf	Domdekan der Erzdiözese München und Freising

Verwaltung der Hochschule.

Leitung

Dr. Jens Pape — Kanzler

Studium & Lehre

Eva Söhl — Leitung

Kathleen Schreve — Studierendensekretariat

Fabienne Michalak — Referentin für Weiterbildungsangebote und Internationalisierung

Phillip Munteanu — Studienberatung, Koordinationsbüro Lehre

Monika Klinger — Projekte

Josef Scheingraber — Studienberatung

Sophie Wax — Studienberatung, International Office

Paola Tomasetto — Prüfungssekretariat

Kommunikation & Fundraising

Kristina Kleiß-Baier — Leitung

Christina Kast — Fundraising und PR

Finanzen & Zentrale Dienste

Dr. Jens Pape	— Leitung
---------------	-----------

Eva-Maria Lange	— Finanzsekretariat
-----------------	---------------------

Robert Ludewig	— Finanzsekretariat
----------------	---------------------

Migmar Dhon Tsang	— Gebäude
-------------------	-----------

Ralf Marthaler	— Gebäude
----------------	-----------

Esther Jünger	— Referentin des Präsidenten
---------------	------------------------------

Cecylia Milewski	— Vorzimmer der Hochschulleitung
------------------	----------------------------------

IT

Uwe Stange	Leitung IT
------------	------------

Michael Hartdegen	IT, Web-Administration
-------------------	------------------------

Leander Schilling	IT
-------------------	----

Bibliothek

Dr. Jens Pape	— Kommissarische Leitung
---------------	--------------------------

Kathrin Czychi	— Bibliothekarin
----------------	------------------

Julia Dorn	— Bibliothekarin
------------	------------------

*Denken lernen —
Orientierung geben*

www.hfph.de